

BOLALIK DAVRIDA OVQATLANISH GIGIYENASI

Ortig'aliyeva Madinabonu Muzaffar qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Pediatrica yo'nalishi 25_07-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17256985>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalik davrida to'g'ri ovqatlanishning ahamiyati va sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi o'rni yoritiladi. Asosan muvozanatli parhezning bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, noto'g'ri ovqatlanish oqibatida bolalarda uchraydigan kasalliklar va ularning profilaktikasi ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar

Sog'lom turmush tarzi, muvozanatli parhez, jismoniy va aqliy rivojlanish, bolalar gigiyenasi, immunitet, vitamin va minerallar yetishmovchiligi, ota-ona ma'suliyati.

Asosiy qism

O'sayotgan bolani to'g'ri ovqatlantirishga oid tavsiyalar

Sog'lom avlodni tarbiyalashda to'g'ri ovqatlanishning o'rni katta ahamiyat kasb etadi. Inson organizmi deyarli barcha kerakli moddalarni oziq-ovqat va suv orqali oladi. Inson organizmiga shu qadar ta'sir ko'rsatadigan yana boshqa omilni topish qiyin. To'g'ri ovqatlanish bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Inson tanasi juda murakkab tizimdir, uning normal ishlashi uchun go'sht, sabzavotlar va ko'plab vitaminlar talab qilinadi. Mavsumiy mahsulotlardan iloji boricha ko'proq iste'mol qilish kerak chunki ularning tarkibida eng ko'p miqdorda ozuqaviy moddalar mavjud. Masalan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning 22 foizi to'yib ovqatlanmaydi. Bu esa ularning o'sishi va rivojlanishida kechikishlarga olib keladi.

Yosh bolalar uchun to'g'ri ovqatlanish tartibini tashkil qilish

Ovqat tayyorlashda tabiiy va yangi mahsulotlardan foydalanish lozim. Sabzavot va mevalar, don mahsulotlari, oqsillar, sut mahsulotlari bolalar ovqatlanishida asosiy oziq guruhlaridir. Masalan, oqsil uzoq muddat davomida to'qlik hissini saqlab turadi va aminokislotalarga boy hisoblanadi. Hamda oqsillar tanaga mushak to'qimasini shakllantirish, eski hujayralarni yangilash uchun zarurdir. Shuningdek yosh organizm uchun ko'proq suyuqlik ichish tavsiya etiladi misol uchun suv ichish. Choy, qahva esa suv o'rnini bosa olmaydi. Hamda bolalarda sog'lom ovqatlanish odatlarini shakllantirishda ota-onalar ham albatta farzandi uchun namuna bo'lishlari kerak. Birgalikda ovqat tayyorlash orqali ham bolalarni ovqatga jalb qilish mumkin. Bolalar kundalik hayoti davomida 2-3mahal yengil ovqatlanishlari tavsiya etiladi. Sababi juda kam ovqatlanish ham, tez-tez ovqatlanish ham zararli hisoblanadi. Misol uchun, ortiqcha ovqatlanish bolalarda semirishga, noto'g'ri ovqatlanish esa anemiya va vitamin yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin.

Bolani to'g'ri ovqatlantirish borasida tavsiyalar

Shuningdek farzandlarimizni yog'li, achchiq, gazlangan ichimliklar va yarim tayyor mahsulotlardan cheklashimiz zarur. Ayniqsa shirin gazlangan ichimliklar to'liq taqiqlanadi, sababi ular tarkibida juda yuqori miqdorda shakar mavjud. Quyida keltirib o'tilgan mahsulotlar esa yangi rivojlanayotgan organizm uchun zararli hisoblanadi. Misol uchun kalsiy vitamini olsak, bu vitamin bolaning sog'lom o'sishida katta ahamiyatga ega. Kalsiy suyaklarning to'g'ri o'sishi va rivojlanishida, organizm qon bilan ta'minlanishida va sifatli uyqu uchun ham zarur. Organizmida kalsiy yetishmovchiligi bor bolalar esa asabiy, fikrini Jamlay olmaydigan

bo'lishadi. Bolalarning immuniteti tushib ketganda esa ko'plab kasalliklar yuqtirib olish ehtimoli yuqori bo'ladi. O'zbek milliy taomlari ichida suzma, qatiq, moshxurda kabi ovqatlar bolaning immunitetini mustahkamlashda foydalidir. Shuningdek, sog'lom ovqatlanish bolaning kayfiyati va maktabdagi o'qish jarayonida diqqatini jamlashiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bolalik davrida noto'g'ri ovqatlanish oqibatlari

Bolalar organizmi jadal rivojlanish bosqichida bo'lgani uchun ularning ovqatlanish tartibi va sifati sog'lom turmush tarzini belgilab beradi. Ammo noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni yog'li, shirin yoki yarim tayyor mahsulotlarga ortiqcha qiziqish bolalarda turli kasalliklar rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, semirish hozirgi kunda dunyo miqyosida bolalar orasida keng tarqalib bormoqda. Bu esa yurak-qon tomir kasalliklari va diabet xavfini oshiradi. Shuningdek, kamqonlik (anemiya), asosan temir va vitaminlar yetishmasligi oqibatida yuzaga keladi. Anemiyaga chalingan bolalarda tez charchash, bosh og'rish va diqqatni jamlay olmaslik hollari ko'p kuzatiladi. Vitamin va mineral yetishmovchiligi (ayniqsa vitamin D va kalsiy) esa suyaklarning zaiflashishiga, tez-tez shamollashga va uyqu buzilishiga olib keladi. Noto'g'ri ovqatlanish bolaning nafaqat jismoniy, balki ruhiy salomatligiga ham ta'sir ko'rsatadi: kayfiyati tez o'zgarib turadi, sabrsizlik va tashvishli holatlar kuchayadi. Shu bois bolalik davrida to'g'ri ovqatlanish tartibiga amal qilish kelajakda sog'lom avlodni shakllantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Sog'lom ovqatlanishni shakllantirishda ota-ona va jamiyatning roli

Bola odatlarni ko'proq oiladan oladi. Shu sababli ota-onalar farzandlari oldida sog'lom ovqatlanish borasida doimiy namuna bo'lishlari lozim. Masalan, ota-ona meva va sabzavotlarni ko'p iste'mol qilsa, bola ham asta-sekin shu odatni o'zlashtiradi. Oilaviy tarzda birgalikda ovqatlanish esa bolalarda ijobiy psixologik muhit yaratadi. Jamiyat miqyosida esa maktab va bog'chalarda bolalarga beriladigan ovqatlarning gigiyena qoidalariga javob berishi muhim. Ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan sog'lom ovqatlanish dasturlari bolalarning kundalik ratsionida muvozanatni ta'minlaydi. Shu bilan birga, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali sog'lom ovqatlanish haqida keng targ'ibot olib borilishi ham juda muhim. Shuningdek, shifokorlar, pediatrlar va dietologlar tomonidan ota-onalarga muntazam maslahat berish amaliyoti yo'lga qo'yilishi zarur. Shu yo'l bilan sog'lom ovqatlanish nafaqat oilaviy, balki ijtimoiy mas'uliyat darajasiga ko'tariladi

Xulosa

Bolalarning to'g'ri ovqatlanishi ularning sog'lom o'sishi va rivojlanishida, surunkali kasalliklar bilan kasallanishini oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-ona sifatida esa biz bunga ahamiyat berishimiz va sog'lom ovqatlanishni ularda shakllantirishda yordam berishimiz zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. "Sog'lom ovqatlanish gigiyenasi bo'yicha qo'llanma." Toshkent, 2021.
2. Raxmatova N., To'xtayeva D. "Pediatriyada ovqatlanishning gigiyenik asoslari." – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2020.
3. Mamatqulova G., Ergasheva S. "Bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda ovqatlanish madaniyati." – Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Andijon, 2019.

4. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. "Gigiyena va bolalar ovqatlanishi" fanidan o'quv-uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2022.
5. Yo'ldoshev A., Qodirov B. Odam anatomiyasi – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2004. – 460 bet. Ushbu qo'llanmada odam organizmining umumiy tuzilishi, bosh va tana qismlarining anatomik xususiyatlari, shuningdek, klinik tibbiyot uchun muhim bo'lgan morfologik tafsilotlar keng yoritilgan.
6. Usmonov M. Psixologiya asoslari – Toshkent: Fan nashriyoti, 2010. – 352 bet. Kitobda shaxs psixikasining shakllanishi, inson idrok va tafakkur jarayonlari, xulq-atvor mexanizmlari, hamda psixologik tajribalarning nazariy va amaliy asoslari bayon etilgan.
7. Mamatqulov N. Inson fiziologiyasi va gigiyenasi – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2018. – 402 bet. Asarda qon aylanish, nafas olish, nerv va endokrin tizimlarning fiziologik faoliyati, shuningdek, sog'lom turmush tarzining gigiyenik tamoyillari va ularning tibbiyot amaliyotidagi o'rni batafsil tahlil qilingan